

Czas – najcenniejsze z dóbr. Handel czasem w dystopijnych społeczeństwach jutra – analiza audiowizualnych obrazów

Magdalena Mikrut-Majeranek

Uniwersytet Śląski

ORCID: 0000-0002-6642-4821

Abstract

Time – the most valuable of goods. Time trading in the dystopian societies of tomorrow – an analysis of audiovisual images

Time is the master of the world, time is money – there are many temporal terms in proverbs, which indicate the importance of time. Time cannot be saved, it cannot be added, but it flows inexorably. Since the beginning of time, humanity has been looking for ways to extend life and achieve eternal life. Many cultural texts describe attempts made by people since ancient times to find the philosopher's stone, which – as it was believed – was supposed to help in preparing the elixir of life, ensuring immortality and cleansing the body of diseases. With the development of medicine and technology, as well as the corresponding improvement in living and sanitary conditions and changes in lifestyle, the view on the magical power of elixirs and stones evolved, and faith gave way to science. However, humanity has not given up the dream of reaching the age of men described in the Bible, born before the Flood, such as, among others, Methuselah (969 years),

Magdalena Mikrut-Majeranek, dr; doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa i historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dziennikarka, autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych, a także m.in. monografii opisującej dzieje Rozbarku i parafii św. Jacka w Bytomiu oraz książki *Henryk Konwiński. Historia tańcem pisana*; współpracuje z portalem historycznym Histmag oraz teatrologia.info(pl); zainteresowania naukowe obejmują: media, sztuczną inteligencję, komunikację interpersonalną i międzykulturową oraz teatr.

mikrutmagdalena@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Noah (950 years), Adam (930 years), Seth (912 years) and Enosh (905 years). As data from the Central Statistical Office indicate, the average human life expectancy is gradually increasing, and with it the appetite for immortality. Searching for ways to extend life and achieve immortality is a theme eagerly pursued by filmmakers who paint futuristic visions of the future. Pop culture has created not only various scenarios for improving the human body, extending life, but also for trading time. In films showing a dystopian, pessimistic vision of the future world in which technological development has reached a very high level, time has been monetized. It serves as a means of payment, constituting the most valuable good and value that divides societies into groups and castes, and examples of this include, among others: such films as „Race Against Time” directed by Andrew Niccol from 2011 or „Paradise” directed by Boris Kunz from 2023. The article will discuss the issue of the value of time and film concepts of its monetization and the transfer of life time between human beings. Its aim is to answer the question of how the dream of eternal life is realized by creators of cultural works, which include both literature and film.

Keywords: film, dystopia, time, time trading, immortality, search for immortality

Wprowadzenie

Benjamin Franklin, filozof i jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, postulując obracanie kapitałem, w *Radach dla młodego kupca* pisał, że „czas to pieniądz” (Ossowska 1985: 512). Z kolei Josif Brodski, rosyjski eseista i poeta uhonorowany literacką Nagrodą Nobla, w *Pochwale nudy* skonstratował, że „Nikt tak się nie nudzi jak bogaci, bo za pieniądze można kupić czas” (Brodski 1996: 88). I właśnie te dwa wspomniane elementy – czas i elity społeczne poddane zostały analizie w niniejszym artykule. Przedmiotem badań są teksty kultury oraz filmy science-fiction przedstawiające dystopijną, a więc pesymistyczną wizję przyszłości, w której czas ludzkiego życia został zmonetyzowany i zyskał status środka płatniczego, stanowiąc dobro pożądane przez elity. W artykule omówiona zostanie kwestia rosnącej średniej ludzkiego życia, poszukiwania sposobów wydłużenia życia jakie praktykowano w minionych epokach, a także wartości czasu i filmowych wizji jego monetyzacji oraz transferu czasu życia między jednostkami ludzkimi. Jego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy ludzkość marzy o nieśmiertelności i jak marzenie to ujmuje dzieła kultury, do których należy literatura i film.

Postrzeżenie śmierci przez dawne społeczeństwa

Dawniej śmierć była uregulowanym zwyczajowo rytuałem, który starannie opisywano w rozmaitych tekstach kultury. Z takim obrazem *mors* mamy do czynienia m.in. w „Pieśni o Rolandzie”, celtyckiej legendzie o dziejach Tristana i Izoldy czy legendach arturiańskich dotyczących rycerzy Okrągłego Stołu. Śmierć pozostawiała czas na przygotowanie do odejścia, a w kulturze europejskiej doby średniowiecza wykrystalizował się swoisty ryt przejścia. Jego przeciwieństwem była *mors repentina*, czyli śmierć nagła, która rujnowała

porządek świata i uchodziła za haniebną, wstydliwą. Katolicy nadal modlą się, powtarzając słowa starej pieśni błagalnej *Święty Boże, Święty Mocny*, prosząc o ochronę przed klęskami: „Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas Panie”. Suplika ta pojawia się na wielu przydrożnych kapliczkach. Wezwanie to występuje także w hymnie Jana Kasprowicza „Święty Boże, Święty Mocny!”, w którym autor zaznaczył: „A jeśli ziaren swych łask nie zechcesz równać strychnulcem po brzegi swej szczodrej ćwierci, od nagłej i niespodziewanej śmierci racz nas zachować, Panie!” (Kasprowicz 1973: 193). W minionych wiekach nagła śmierć traktowana była jako kara za grzechy. Obecnie nadal jest niepożądanym finałem życia. Także w wielu polskich przysłowiach pojawiają się określenia temporalne, co wskazuje jak ważny dla ludzi był i jest czas jak np.: „Czas jest panem świata, Czas daje, czas rzeczy wykrada, Czas wszystko przynosi, z czasem wszystko ginie, Czas i przyływ na nikogo nie czekają, Czas płynie jak woda, Czas nie stoi, Zleci czas, jak biczem trzasł, Za czasem wszystko się starzeje, Czas utracony nigdy nie wróci”.

Zygmunt Bauman w dziele *Śmiertelność i nieśmiertelność. O wielości strategii życia* (1998) wskazuje na podwójną rolę śmierci, bowiem poza swą destrukcyjną funkcją, ma ona również moc sprawczą. To ona stworzyła podwaliny pod rozwój kultury. Bauman analizuje też problem związany z niegasnącym pragnieniem osiągnięcia nieśmiertelności. Jak zauważa, kultura uwalnia od śmierci i przenosi do nieśmiertelności. Jako że na kulturę składają się wszystkie materialne i duchowe wytwory ludzkiej działalności, zatem medycyna także może być zaliczona w poczet osiągnięć kulturalnych, cywilizacyjnych gatunku ludzkiego. Bauman tłumaczy, że świadomość śmiertelności dała człowiekowi szansę działania. Wiadomym jest, że ludzie żyjący w obliczu ustawicznego zagrożenia śmiercią pragną przeżyć dany im czas jak najlepiej, jak najpełniej. W efekcie rozwijają kulturę, a ta pozwala człowiekowi na zapisanie się w pamięci potomnych, czyli uzyskać nieśmiertelność. Już Horacy konstatował, że w myśl maksymy *exegi monumentum aere perennius* artyści pióra zostają unieśmiertelnieni, stawiając pomniki trwalsze niż ze spiżu, będące owocami ich twórczości, które pozwalają im na wieczne trwanie w pamięci potomnych. Podsumowując rozważania Baumana należy dodać, iż to natura stworzyła śmierć, a kultura ją oswoiła.

Marzenie o nieśmiertelności

Z biegiem lat podejście do spraw ostatecznych i śmierci zmieniało się. Kiedy średnia długość życia wydłużyła się dzięki rozwojowi medycyny i stosowaniu środków higieny na szerszą skalę, ludzie odrzucili myśl o śmierci jako kolejnym etapie życia. Mediewista Philippe Ariès, autor książki *Człowiek i śmierć* (1994)

dotyczącej *mors* rozpatrywanej w kategoriach psychologii jednostki, socjologii oraz obyczajów z nią związanych, dowodzi, że popularność motywu śmierci łączy się z lękiem przed jej nadejściem. Z tego też powodu od starożytności ludzie oddawali się poszukiwaniu kamienia filozoficznego, który – jak wierzą – miał pomóc przy sporządzaniu eliksiru życia zapewniającego nieśmiertelność, oczyszczał ciało z chorób, przywracał młodość czy pomagał transmutować metal w złoto. Marzenie o życiu wiecznym towarzyszy rodzajowi ludzkiemu od zarania dziejów, a ludzkość podejmowała różne próby mające na celu zatrzymanie upływu czasu. Jak pisał Piotr Zwierzchowski: „Pragnienie nieśmiertelności jest jednym z najstarszych mitów ludzkości. W mitologiach i wierzeniach religijnych, pochodzących z najróżniejszych stron świata, niejednokrotnie natrafiamy na opowieści o poszukiwaniu wiecznego życia” (Zwierzchowski 2003: 273). Zgodnie z podaniami, Gilgamesz, legendarny władca sumeryjskiego miasta Unug, poświęcił życie na zgłębianie tajemnicy nieśmiertelności. Z kolei mitologiczny Syzyf, król Koryntu i ulubieniec bogów, miał uwięzić bożka Tanatosa, w efekcie czego ludzie przestali umierać. Natomiast Jan Twardowski, najsłynniejszy czarnoksiężnik Krakowa miał pracować nad wynalezieniem kamienia filozoficznego, podobnie jak tacy alchemicy jak m.in.: Michał Sędziwój, Arnold de Villanova czy teolog i filozof Rajmund Llull.

Motyw nieśmiertelności pojawia się też m.in. w *Podróżach Guliwera*. Tytułowy bohater podczas jednej ze swoich wypraw przybywa do kraju zamieszkiwanego przez Nieśmiertelnych Struldbuggów. Wydaje się mu, że są wybrańcami losu, a ich znakiem charakterystycznym jest czerwona plama znajdująca się nad brwią lewą, która towarzyszy im od chwili narodzin, determinując przyszły los. Z biegiem lat plama ta zmienia kolor z czerwonej na srebrną, zieloną, błękitną, aż finalnie staje się czarna. Jak pisał Jonathan Swift: „Struldbuggowie, co mają przywilej nieumierania nigdy, których wyobrażenie śmierci nie zastrasza, nie osłabia, nie zasmuca” (Swift 1999: 241). Choć są nieśmiertelni, to ich ciała starzeją się tak, jak ciała śmiertelników, przypominając nieco los Sybilli Kumańskiej, czy raczej Tironosa, syna króla trojańskiego Laomedona – nieśmiertelnego starca (Graves 1982). Poza typowymi chorobami doskwierają im jednak jeszcze inne bolączki, a wieczne życie w ich przypadku to wieczna starość. Jak pisał Swift:

[...] żyją oni do lat trzydziestu, że potem wpadają stopniowo w coraz większy smutek, aż póki nie dożyją lat osiemdziesięciu; [...] Dożywszy lat osiemdziesięciu, co jest granicą życia ludzkiego w tym kraju, nie tylko są podlegli wstrętnym chorobom, nędzy i słabościom starości, ale nadto tak ich dręczy trapiące wyobrażenie trwałości wiecznej, nędznej zgrzybiałości, że się niczym cieszyć nie mogą (Swift 1999: 245-246).

W wieku lat dziewięćdziesięciu tracą wszystkie zęby, włosy, smak i pamięć. Im są starsi, tym bardziej cierpią. Taka wizja roztaczana przez Jonathana Swifta nie napawa entuzjazmem. Wspomnieć jednak trzeba, że tematyka ta poruszana jest w wielu tekstach kultury.

W ciągu wieków wykrystalizowało się wiele koncepcji związanych z osiągnięciem nieśmiertelności. Historia zna m.in. przypadki kriogenizacji, będącej jedną z technik konserwacyjnych, o których Louis-Vincent Thomas pisze, że stanowią przedłużenie tanatopraksji (Thomas 1991: 155). Autor przywołuje też popularną w latach 60. teorię C.E. Ettingera, który w publikacji *Czy człowiek jest nieśmiertelny?* z 1964 roku, postawił tezę, wskazując, że jeśli „po śmierci klinicznej przeszkodzi się rozpadowi komórek, to pewnego dnia można będzie reanimować ciało i wyleczyć je z chorób, w tym ze starości” (Thomas 1991: 155). Wskazano nawet datę planowanego rozmrożenia ciał utrzymywanych w „stanie zawieszony żywołności”, którą wyznaczono na 2100 rok. Z tej technologii, zgodnie z hollywoodzką legendą, miał skorzystać m.in. Walt Disney. Twórca filmowego imperium zmarł w 1966 roku z powodu nowotworu płuc, a prasa rozpisywała się wówczas, że zdecydował się na hibernację. Informację tę jednak dementowała jego córka Diane Disney Miller (Nichols 2013). Choć Cryonics Society of California zamroziło wiele osób, nie było żadnych spektakularnych i udanych prób przywrócenia zamrożonych do życia. Mity dotyczące nieśmiertelności nadal są żywe, choć obecnie legendarne opowieści zamieniły się w cel do zrealizowania przez naukowców. Mircea Eliade konstatuje, że:

[...] życie człowieka współczesnego [...] roi się od mitów na wpół zapomnianych, od zdegradowanych hierofanii, od wytartych symboli. Nieustająca desakralizacja człowieka współczesnego wypaczyła treść jego życia duchowego, nie niszcząc jednak wzorców jego wyobraźni; w sferach wymykających się kontroli trwa i żyje cała zdegradowana mitologia (Eliade 1974: 27).

Jednakże, jak pisze Piotr Zwierzchowski, funkcje dawnych mitologii przejęła współczesna kultura popularna (Zwierzchowski 2003: 279). Realizacji mitu nieśmiertelności w kinie było wiele. Od nieśmiertelnego krwio pijcy rodem z powieści Brama Stokera i arystokratycznego, uczłowieczonego wampira w *Draculi* Francisca Forda Coppoli (1992) czy *Nosferatu wampir* Wernera Herzoga (1979, kontrastującego z filmem *Nosferatu – symfonia grozy* Friedricha W. Murnaua z 1922 roku) i ucywilizowanego wampira z *Wywiadu z wampirem* Neila Jordana (1994) czy *Buffy postrach wampirów* Jossa Whedona (1992) i *Pamiętników wampirów*, przez serię filmów *Nieśmiertelny* Russella Mulcahy i *Kokon* Rona Howarda (1985) czy *Ze śmiercią jej do twarzy* Roberta Zemeckisa (1992, motyw cudownego

napoju zapewniającego nieśmiertelność), bądź popularny na przełomie XX i XXI wieku serial *Gwiezdne wrota*, opisujący regenerację ciała w sarkofagu Goa'uldów (symbiontów żerujących na ludzkim nosicielu), aż po produkcje opowiadające o wizjach przyszłości ukazujących wysoko rozwinięte technologicznie społeczeństwo, korzystające ze zdobyczy nauki i medycyny przedłużającej życie, bądź zapewniającej wieczne trwania w świadomości zapisanej na cyfrowym nośniku. Audiowizualne produkcje, u podłoża których legły współczesne technologie, wykorzystując zdobycze myśli immortalitycznej, kształtują wizję neoczwolwieczeństwa.

Zmienna wartość czasu i długość trwania ludzkiego życia

Wartość czasu zmieniała się w ciągu minionych stuleci. W dzisiejszej debacie nieustannie pojawia się kwestia niedoboru czasu. To współczesna forma ubóstwa. Choć społeczeństwo stanowiące część globalnej wioski osiągnęło wysoki poziom rozwoju, korzysta z nowych technologii, medycyna stoi na wysokim poziomie, stopa bezrobocia jest stosunkowo niska, to nadal boryka się ono z problemem biedy, ale tym razem ma ona inny wymiar. Chodzi o brak czasu, który zdaniem Philipa Zimbardo (1963) jest najbardziej wartościowym elementem naszego majątku. Psycholog ten skupiając się na ekonomii czasu, wskazuje, że „im dany zasób jest rzadszy oraz na im więcej sposobów może być wykorzystany, tym większa jego wartość”. Idąc tym tropem wskazuje, że większość zasobów można uzupełnić tak, jak drukuje się banknoty czy odkrywa nowe złoża złota czy węgla. Czasu nie da się jednak dodać, nie można go zaoszczędzić. Mija on bezpowrotnie. Może być też marnowany, a jak pisał Plurach „Człowiek, który ma czelność zmarnować godzinę czasu, nie wie, jaką wartość ma życie” (Boyd & Zimbardo 1963: 30). Zimbardo podkreśla też, że czas jest najbardziej wartościowym z posiadanych przez nas dóbr. Wskazuje też, że „być może dysponujemy czasem z taką łatwością, ponieważ nigdy nie nauczyliśmy się o nim myśleć” (Boyd & Zimbardo 1963: 20). Przez wieki ludzie nie mieli swobody korzystania z własnego czasu. Ich życie podporządkowane było pracy. Luksus posiadania czasu wolnego to zagadnienie znane od kilkuset lat, ale korzystały z niego grupy uprzywilejowane. W XX wieku w związku z postępującą globalizacją i konsumpcyjnym stylem życia wykształciła się kultura czasu wolnego. Okazuje się, że obecnie nadal wolny czas to „towar deficytowy”.

Średnia długość ludzkiego życia sukcesywnie rośnie, a wraz z nią apetyt na nieśmiertelność. Zgodnie z ustaleniami naukowców zajmujących się demografią historyczną, średnia długość życia człowieka prehistorycznego

wynosiło od 15 do 30 lat (Śmigielski 2022: 17). Co ciekawe, ludzie epoki mezolitu żyli średnio około 30 lat, a w neolicie – około 20 lat, w epoce miedzi – około 33 lata, z kolei w epoce brązu – 35 lat (Śmigielski 2022: 16; Galor & Moav 2005: 2). Starożytność to kolejna epoka, która nastęrcza trudności demografom. Zdecydowanie łatwiej jest przeanalizować średnią długość życia np. rodów panujących niż zwykłych śmiertelników. Z dostępnych danych wynika, że w starożytnym Egipcie średnia ta oscylowała wokół 21 lat, obywatele starożytnej Grecji żyli średnio 21-23 lat (Jabłoński & Wysokińska-Miszczuk 2000), a w starożytnym Rzymie wynosiła ok. 20-30 lat (Stomma 2008:8). Nie oznacza to jednak, że jednostki nie osiągały wyższego wieku. Należy zauważyć, że przykładowo Arystoteles żył 62 lata, Sokrates – 71 lat, Pitagoras – 75, Platon – 76, a Tales – 80 lat. W średniowieczu długość ludzkiego życia wynosiła średnio 30-33 lata, a w okresie nowożytnym (w zależności od kraju) 25-40 lat, z kolei od XVI do XVIII wieku – od 25 do 35 lat (Śmigielski 2022: 47). W XIX wieku można mówić o eksplozji demograficznej, która doprowadziła do podwojenia liczby mieszkańców Europy. Wpływ na tę rewolucję demograficzną miał m.in. rozwój medycyny i rozbudowa infrastruktury szpitalnej oraz upowszechnienie zabiegów higienicznych. Jednocześnie spadła umieralność i obserwowany był znaczny przyrost naturalny i obniżenie poziomu śmiertelności niemowląt (stat.gov.pl 2010). W latach 1870-1880 mieszkańcy dzisiejszej Austrii żyli średnio 32,4, Niemiec – 37, Francji – 42,1, Anglii z Walią – 43, a Szwecji – 47. Z kolei w Ameryce na przełomie XIX i XX wieku średnie trwanie życia ludzkiego wynosiło 49,2 lata (Śmigielski 2022: 55), a w latach 20. XX wieku wzrosło do 54 lata dla mężczyzn oraz 56 lat dla kobiet. Już 20 lat później średnia długość życia ludzkiego wynosiła 62 lata dla mężczyzn i 66 lat dla kobiet (Śmigielski 2022: 62). W przypadku Polski dane z lat 30. XX wieku wskazują, że w tym okresie przeciętne trwanie życia mężczyzn wynosiło około 48 lat, a kobiet – 51 lat (Śmigielski 2022: 63).

Wraz z rozwojem nauki i techniki pogląd na magiczną moc eliksirów czy kamieni ewoluował, a wiara ustąpiła miejsca nauce. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia oczekiwana długość życia nieustannie rośnie. Pod koniec XX i na początku XXI wieku wiek biologiczny mieszkańców Europy wydłużył się o 10-12 lat. Jak zaznaczył Andrzej Szczeklik, „Czas życia wydłużył się w ostatnim stuleciu o dwadzieścia pięć lat. Każdemu z nas przydano ćwierć wieku życia. I ten naddatek, wbrew wstępnym prognozom demografów, rośnie. Życia wciąż przybywa” (Szczeklik 2012: 141).

Potwierdzeniem tezy dotyczącej sukcesywnego wydłużania się ludzkiego życia są prognozy przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny. Choć wyniki obarczone są błędem predykcji, ukazują pewien trend, a z perspektywy czasu możemy uznać, że analizy te okazały się prawidłowe.

W pierwszym z raportów na lata 2008-2035, zawierającym założenia i analizę przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych w Polsce¹, zaznaczono, że od lat 90. XX wieku notowana jest pozytywna tendencja zmian w umieralności. Jak wskazują autorzy opracowania, „od 1992 r. obserwuje się systematyczny spadek natężenia zgonów we wszystkich grupach wieku” (GUS 2014: 63). Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w poprawie kondycji zdrowotnej Polaków, profilaktyce zdrowotnej, postępie w dziedzinie medycyny skutkującym szybszym niż wcześniej diagnozowaniem chorób oraz diecie czy prowadzeniu zdrowego stylu życia, ale też odpowiednie warunki do pracy, kształcenia oraz wypoczynku i rekreacji (GUS 2014: 68-69, 72). Analitycy GUS dostrzegają też korelację między długością życia a wykształceniem, podkreślając, że im wyższe wykształcenie, tym więcej pojawia się korzystnych zmian w kierunku prozdrowotnego stylu życia (GUS 2014: 73). Dzięki zmianom, które obserwowane są od początku lat 90., od 1991 do 2013 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn wzrosło o 7,2 lat. W przypadku kobiet czas życia wydłużył się średnio o 6 lat. Jak podaje GUS: „W 2013 roku przeciętne trwanie życia noworodka płci męskiej wynosiło 73,1 lata, natomiast płci żeńskiej 81,1” (GUS 2014: 73). Prognoza GUS opracowana w 2009 roku wskazywała, że:

[...] przeciętne trwanie życia będzie nadal wydłużało się, osiągając w 2035 roku wartości większe od obecnie notowanych o 6 lat dla mężczyzn i 3 dla kobiet. W miastach mężczyźni będą dożywali wieku 77,5 lat, kobiety 82,8, natomiast na wsi odpowiednio 76,7 i 83 lata” (GUS 2009: 152).

Z kolei w *Prognozie Ludności na lata 2014–2050* zaznaczono, że: „w miastach mężczyźni będą dożywali wieku 82,5 lat, kobiety 87,5 lat, natomiast na wsi odpowiednio 81,6 i 87,4 lat” (GUS 2014: 121)². Kolejny raport GUS opracował w 2023 roku. Zawiera on prognozę na lata 2023-2060, która również zakłada stałe wydłużanie się trwania ludzkiego życia.

Problemem demograficznym, z jakim już dziś boryka się wiele społeczeństw jest starzenie się populacji, czyli zwiększanie się odsetka osób starszych przy jednoczesnym zmniejszaniu odsetka dzieci. W przyszłości proces ten nasili się. Starość jest nieuchronna, a przeżyć można ją na różne

¹ Prognoza ta została opracowana przez zespół Wydziału Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych pracujący pod kierunkiem naczelnika wydziału, Małgorzaty Waligórskiej.

² Jak wskazano w raporcie GUS opracowanym w 2023 roku, choć trwanie ludzkiego życia stale się wydłuża, to w latach 2016–2018 odnotowano jego niewielki spadek (GUS 2023: 22). W kolejnych latach na spadek długości trwania życia wpływ miała też pandemia COVID-19. W 2022 sytuacja powróciła do normy.

sposoby. Już Cynceron napominał: „Starość jest ostatnim aktem odegranym na scenie życia: starajmyż się, by nie był on męczący, zwłaszcza gdy sztuka jest dostatecznie długa” (Cynceron 1963: 58). Co więcej, pisał on:

Życie nasze ma swój ustalony bieg, a droga natury jest jedna i prosta. Każda pora życia ma sobie tylko właściwy charakter: dziecko jest słabe i niepewne, młodzieniec śmiały i porywczy – wiek ustalony cechuje już powaga, a starość jest wiekiem zupełnej dojrzałości (Cynceron 1963: 29).

Ciało człowieka podlega procesom starzenia się, ale dzięki nauce i technologii możemy przedłużyć życie. Nie krępuje nas też ciasny gorset kultowych zasad i obyczajów, które dawniej przypisywały każdej grupie wiekowej określone zachowanie. Jak wskazują prognozy GUS, proces starzenia się społeczeństwa polskiego będzie postępował. W latach 2023-2060 obserwowany będzie stały wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej przy jednoczesnym dużym spadku liczby dzieci i młodzieży (GUS 2023:15).

Naukowcy, biotechnolodzy i inżynierowie prowadzą badania nad przedłużeniem trwania ludzkiego życia i wyeliminowaniem kolejnych chorób oraz znalezieniem leków na rozmaite schorzenia. Jako że „nasza fizjologia pozostaje daleko w tyle za naszymi czasami” (Boyd & Zimbardo 2013: 33), dlatego kwestia ulepszania zarówno ludzkiego ciała (rozmaite protezy, wzmocnienia, implanty), jego możliwości, jak i przedłużenia życia staje się stałym tematem zarówno literatury, jak i filmów *science fiction*, będących realizacją naukowych fantazji o przyszłości. Wśród pisarzy poruszających tę tematykę można wyróżnić chociażby Tomasza Jachimka, który w powieści *Handlarze czasem* opisuje perypetie pewnego Franciszka, szalonego wynalazcy, który stworzył maszynę do kupna i sprzedaży czasu. Z kolei kwestię kradzieży czasu opisał Michael Ende w powieści *Momo*, kierowanej do najmłodszych czytelników.

Audiowizualne realizacje immortalizmu

Poszukiwanie sposobów na przedłużenie życia i osiągnięcie nieśmiertelności to motyw chętnie podejmowany przez filmowców, którzy kreślą futurystyczne wizje przyszłości. „W Twoim świecie ludzie walczą o zasoby naturalne: ropę, minerały, ziemię. Ale gdy masz dostęp do bezmiaru kosmosu, okazuje się, że warto walczyć tylko o jedną rzecz, nawet się o nią zabijać – o więcej czasu. Czas jest najcenniejszym towarem we wszechświecie” – mówi Kalique Abrasax (Tuppence Middleton) w rozmowie z Jupiter Jones (Mila Kunis) w filmie *Jupiter. Intronizacja* w reżyserii Lilly i Lany Wachowskich (2015).

Filmowe i literackie społeczeństwa jutra, realizujące wizję transhumanizmu³, osiągają zazwyczaj zaawansowany stopień rozwoju technologicznego, który pozwala na rekombinację genetyczną i inne zabiegi przedłużające życie czy mające wpływ na przewyciężenie ograniczeń ciała. W wysoko rozwiniętym technologicznie społeczeństwie, gdzie niemal każda dziedzina życia została już zautomatyzowana i wszystko jest możliwe, sen z powiek przedstawicielom elit spędza jedno: limitowana długość życia i nieuchronność śmierci. Do tej pory *mors* egalitarnie traktowała wszystkie istoty żywe. W świecie przyszłości tworzonym w duchu technogajinizmu⁴, którego dystopijną wizję roztaczają reżyserzy i scenarzyści także i ten aspekt ludzkiego żywota został zmodyfikowany. Czas został zmonetyzowany. Nie chodzi tu o zapłatę za wykonaną pracę, ale bezpośrednie przełożenie czasu, jaki dana jednostka żyje, na pieniądze. Popkultura stworzyła różne scenariusze handlu czasem i przedłużania życia.

William Szekspir w dramacie *Król Ryszard II* pisał:

Czas marnowałem, dziś on mnie marnuje. Zegarem, który wybija godziny, czas mnie uczynił. I tak moje myśli są minutami, a westchnienia znaczą ich wolny upływ. Oczy moje tarczą, po której palec, jak wskazówka krąży, łzy ocierając. A godziny biją rozdzierającym jękiem w moje serce, które jest dzwonem. Westchnienia, łzy, jęki znaczą minuty, chwile i godziny. Tak czas mój biegnie niosąc Herfordowi dumę i radość – a ja, błazen, stoję niby kukielka na jego zegarze (Szekspir 1988: 118).

Szekspirowską wizję przeniesiono do dystopijnego scenariusza filmu *Wyścig z czasem* w reżyserii Andrew Niccola z 2011 roku. Ukazane w nim społeczeństwo, będące jedną z realizacji myśli immortalistycznej, dzieli się na bogaczy i biedotę, a uniwersalną walutą, będącą kartą przetargową jest czas. Można nią zapłacić za wszystko – począwszy od jedzenia i picia po auta, a kończąc na życiu. Dzięki inżynierii genetycznej naukowcom udało się zatrzymać proces starzenia. Społeczeństwo przekraczając 25. rok życia, przestaje podlegać metamorfizie polegającej na stopniowym spadku aktywności komórek organizmu, spowalnianiu procesów regeneracyjnych itd. Równocześnie aktywuje się wewnętrzny zegar odliczający długość życia. Najbogatsi mają do dyspozycji tysiące lat życia, a najbiedniejsi – żyjący w gettach – zaledwie 24 godziny. Każdego dnia limit ten można zwiększyć dzięki zarobkom z pracy. Zegary odmierzające czas życia bohaterów przypominają tatuaże, a umieszczone są

³ Transhumanizm to koncepcja zakładająca konieczność prowadzenia badań nad technologiami rozszerzeń człowieka i ich rozwojem. Technologie te mają na celu poprawę kondycji człowieka oraz jego możliwości, a tym samym niwelowanie ograniczeń, jakie narzuca ciało.

⁴ Technogajinizm to pogląd, w myśl którego technika traktowana jest jako podstawa nowego świata (Garbowski 2015: 23-41).

na lewych rękach. Gdy czas się kończy, ludzie umierają. Choć technologia przyszłości zapewnia nieśmiertelność, w kapitalistycznym społeczeństwie luksus długiego życia dostępny jest jedynie dla najbogatszych, którzy drenują innych. Dlaczego czas jest reglamentowany? Po sukcesie naukowców, którzy przechytrzyli śmierć, Ziemia zaczęła się przeludniać. Reglamentacja czasu ma być sposobem na zmniejszenie populacji ludzkiej. W filmie pojawia się też motyw znany ze średniowiecznych angielskich legend, których bohaterem był Robin Hood. Buntownicy na czele z głównym bohaterem Willem Salasem, granym przez Justina Timberlake'a, wzorem słynnego złodziejaszka grasującego w lesie Sherwood, napadają na banki czasu i rozdają czas ubogim.

Inną wizję przyszłości prezentuje film science-fiction *Paradise* w reżyserii Borisa Kunza. Niemiecka produkcja z 2023 roku dostępna jest na platformie Netflix (dostęp: 14.04.2024). Fabuła opowiada o świecie przyszłości. AEON, jeden ze start-upów biotechnologicznych, opracował technologię pozwalającą na przenoszenie „czasu życia” z jednej osoby na drugą. Po zabiegu „wysiania czasu”, który oferuje firma biotechnologiczna, w ciele donatora zachodzą przyspieszone procesy starzenia się. Jest jednak pewne zastrzeżenie.

W przeciwieństwie do wizji zawartej w *Wyścigu z czasem*, transferu lat życia można dokonać wyłącznie między zgodnymi genetycznie osobami, a to uniemożliwia dowolne przekazywanie sobie czasu. Odkrycie to wpłynęło na rozwój małego przedsiębiorstwa i jego awans do rangi potężnej firmy farmaceutycznej. W filmie również obecna jest dysproporcja między bogatymi i biednymi, a czas jest zarówno walutą, jak i dobrem, którym się handluje. Proces kupczenia nim został pokazany na przykładzie żony jednego ze sprzedawców firmy AEON. Małżeństwo kupiło mieszkanie na kredyt, a jego zabezpieczeniem miał być czas życia małżonki głównego bohatera. W wyniku intrygi szefowej firmy biotechnologicznej, doszło do pożaru wspomnianego lokum, a para musiała uregulować zadłużenie. Z uwagi na brak pieniędzy, kobieta została zatrzymana przez służby porządkowe i przewieziona do kliniki, gdzie medycy odebrali jej 40 lat życia, bowiem na tyle wyceniono wartość mieszkania. Opisana sytuacja stanowi przykład nadużyć, jakich dopuszczają się elity w celu realizacji partykularnych celów.

Ważnym wątkiem poruszonym przez pisarzy i filmowców zajmujących się konwencją *science fiction* jest cyborgizacja (tworzenie hybryd ludzi i maszyn) oraz wpływ sztucznej inteligencji na rozwój cywilizacji ludzkiej. Motyw modyfikowania ciała znany jest już z czasów *RoboCopa* w reżyserii Paula Verhoevena z 1987 roku. Wątek oddzielenia świadomości od doczesnej powłoki występuje także w wielu filmach anime *science fiction* i utrzymanych w stylu cyberpunkowym. Tak jest na przykład w obrazie *Ghost in the Shell* Ruperta Sandersa powstałym na podstawie mangi Masamunego Shirowa z 1991 roku. Jedna z bohaterek – major jednostki do zadań specjalnych – jest

robotem posiadającym ludzki mózg, zatem jest cyborgiczną hybrydą człowieka i maszyny. Wspomniana manga może być traktowana jako inspiracja zarówno dla *Avatara* Jamesa Camerona (2009) czy filmu *A.I. Sztuczna inteligencja* Stevena Spielberga (2001). Nawiązania obecne są także w amerykańskim serialu telewizyjnym *Altered carbon* (2018), opartym na powieści *Modyfikowany węgiel* Richarda K. Morgana. Ukazana została tam wizja przyszłości, w której życie ludzkie może być przedłużone dzięki oddzieleniu świadomości od ciała, zwanego „powłoką”. Zgodnie z futurystycznymi założeniami każdemu dziecku kończącemu pierwszy rok życia wszczepia się czip, niewielki bioelektroniczny dysk określany jako „stos”, czyli cyfrową świadomość, tworząca kopię właściwej. W dowolnej chwili można ją odseparować i przenieść do innej powłoki, zapewniając nieśmiertelność danej jednostce. Jednak to swoista proteza nieśmiertelności, bowiem przeniesiona świadomość jest kopią, nie oryginałem. Pozostaje etyczne pytanie skąd pochodzą wspomniane „powłoki”? Cywilizacja przedstawiona w filmie opracowała technologię pozwalającą na tworzenie klonów, do których transferowana jest kopia świadomości danej jednostki, ale ciała mogą być też przejmowane, a następnie ruguje się z nich świadomość pierwotnego właściciela. Motyw tworzenia klonów dla elit występuje także w filmie *Wyspa* z 2005 roku. Społeczność zamknięta na tytułowej wyspie okazuje się finalnie jedynie grupą sztucznie wyhodowanych sobowtórów, którzy traktowani są jako zbiór zapasowych narządów dla najbogatszych mieszkańców społeczeństwa jutra zamieszkującego Stany Zjednoczone. Kwestie oddzielenia umysłu od ciała poruszono także w *Black Mirror*, fantastycznonaukowym serialu Charliego Brookera. W jednym z odcinków ukazano wizję rzeczywistości umożliwiającą przeniesienie ludzkiego umysłu do wirtualnej rzeczywistości. Opcja ta dostępna jest zarówno dla seniorów, jak i dla osób schorowanych.

Podsumowanie

W omówionych przykładach technologia stanowi klucz do nieśmiertelności. Umożliwia przedłużenie życia, jednakże pogłębia znacząco podziały społeczne i sprzyja licznym nadużyciom. Ludzie życie zostało uprzedmiotowione, umniejszone do funkcji element transakcji, a czas jego trwania stanowi walutę. Twórcy audiowizualnych obrazów zadają pytanie o wartość ludzkiego życia oraz moralność człowieka w sytuacji granicznej, przedstawiając różne scenariusze wybierane przez poszczególnych członków społeczeństwa przyszłości. Wizje rozwoju cywilizacji ludzkiej prezentowane w omawianych filmach są ponure, dystopijne. W produkcjach tych czas jest dobrem luksusowym, którego nadmiar dostępny jest tylko dla wybranych. Został zmonetyzowany,

a jego dystrybucja nie ma nic wspólnego z zasadami egalitarności. Pada też wyjaśnienie, że reglamentowanie długości ludzkiego życia to sposób na radzenie sobie z przeludnieniem Ziemi i ograniczeniem populacji ludzkiej. Tym samym czas jest wartością dzielącą społeczeństwo na grupy, kasty, wznoszącą bariery nie do pokonania. Zimbardo zwraca uwagę na fakt, że biznes i czas pozostają ze sobą we wzajemnej zależności, a takie właśnie związki można dostrzec w produkcjach filmowych poruszających kwestię handlu czasem życia i ludzkim życiem.

Źródła cytowań

- ARIÈS, PHILIPPE (1989), *Człowiek i śmierć*, przekł. Eligia Bąkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- BAUMAN, ZYGMUNT (1998), *Śmiertelność i nieśmiertelność. O wielości strategii życia*, przekł. Norbert Leśniewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- BOYD, JOHN, PHILIP ZIMBARDO (2013), *Paradoks czasu*, przekł. Anna Cybulko, Marcin Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- BRODSKI, JOSIF (1996), *Pochwała nudy*, przekł. Anna Kołyszko, Kraków: Wydawnictwo Znak.
- CYCERON (1963), *Pisma filozoficzne*, t. 4, przekł. Zofia Cierniakowa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
- ELIADE, MIRCEA (1974), *Sacrum, mit, historia. Wybór esejów*, przekł. Anna Tatarakiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- GALOR, ODED, OMER MOAV (2005), 'Natural Selection and the Evolution of Life Expectancy', *Minerva Center for Economic Growth Paper*: 2, s. 1–37.
- GARBOWSKI, MARCIN (2015), 'Transhumanizm. Geneza – założenia – krytyka', *Ethos*: 3, s. 23–41.
- GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (2009), *Prognoza Ludności na lata 2008–2035*, online: www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2008-2035-publicacja,1,4.html, [dostęp: 17.01.2024].
- GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH (2009), *Prognoza Ludności na lata 2008–2035*, Warszawa, online: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2008-2035-publicacja,1,4.html>, [dostęp: 16.01.2024].
- GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (2014), *Prognoza ludności na lata 2014-2050*, online: www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r,1,5.html, [dostęp: 17.01.2024].
- GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (2023), *Prognoza ludności na lata 2023–2060*, online: www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosc/prognoza-ludnosc-na-lata-2023-2060,11,1.html, [dostęp: 17.01.2024].
- GRAVES, ROBERT (1982), *Mity greckie*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- JABŁOŃSKI, LEON, JOANNA WYSOKIŃSKA-MISZCZUK (2000), *Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia geriatryi*, Lublin: Wydawnictwo Czelej.

- KASPROWICZ, JAN (1973), *Wybór poezji*, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- NICHOLS, CHRIS (2013), *Walt Disney Is Still Not Frozen*, online: <https://lamag.com/news/walt-disney-is-still-not-frozen>, [dostęp: 26.12.2023].
- OSSOWSKA, MARIA (1985), *Moralność mieszczańska*, Wrocław: Ossolineum.
- SZEKSPIR, WILLIAM (1988), *Król Ryszard II*, przekł. Krystyna Berwińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- STOMMA, LUDWIK (2008), *A jeśli było inaczej... Antropologia historii*, Poznań: Wydawnictwo Sens.
- Spółeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych*, online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_folder_konf_prezentacja.pdf, [dostęp: 20.12.2023].
- SWIFT, JONATHAN (1999), *Podróże Guliwera*, przekł. Anonima. Madrid: Club Internacional del Libro S.A.
- SZCZEKLIK, ANDRZEJ (2012), *Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny*, Kraków: Wydawnictwo Znak.
- ŚMIGIELSKI, WITOLD (2022), *Trwanie życia Polaków i innych mieszkańców krajów słowiańskich. Od epoki prehistorycznej po współczesność*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- THOMAS, LOUIS-VINCENT (1991), *Trup*, przekł. Krzysztof Kocjan, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
- WACHOWSKA, LILLY, WACHOWSKA, LANA, reż. (2015) *Jupiter. Intronizacja*, Warner Bros. Pictures, online: YouTube.com, <https://www.youtube.com/watch?v=-5MKkNDvfWs&t=243s>, 3:40 – 4:03 [dostęp: 14.04.2024].
- ZWIERSZCHOWSKI, PIOTR (2003), 'Smutek wiecznego życia: filmowe wyobrażenie mitu o nieśmiertelności', *Kwartalnik Filmowy*: 41 (42), ss. 273-295.